

ns
liche Bil
Hochschultage
Berufliche Bildung 23.

Wirtschaftspädagogik und Ökonomische Bildung

WÖRLD

Lehrkräftebildung und Unterricht digital

WÖRLD-Café

Wissenschaftskommunikation zum Themenfeld Digitalisierung – (Ein)Blicke in den Theorie-Praxis-Transfer

Jens Klusmeyer, Sina Schadow, Marian Thiel de Gafenco

23. Hochschultage Berufliche Bildung , Paderborn, 18.03.2024

FKZ: 01JA23S02A

U N I K A S S E L
V E R S I T Ä T

Hintergrund Digitalisierung in der Lehrer:innenbildung

- **Gesellschaft:**
 - Digitalisierung durchdringt und transformiert die Gesellschaft in ihren Funktionssystemen und Handlungspraktiken. (vgl. Kerres 2020, S. 18f.)
- **Wissenschaft/Lehrpersonenbildung:**
 - Defizitärer Aufbau von digitalisierungsbezogenen Kompetenzen bei (angehenden) Lehrkräften. (vgl. Gerick und Eickelmann 2020, S. 101; Bertelsmann Stiftung 2022, S. 3)
- **Politik:**
 - Bildungspolitischer Anspruch an eine digitale und digital gestützte Lehrkräftebildung nicht eingelöst (vgl. Gerick und Eickelmann 2020, S. 101). → Digital Pakt, BMBF-Ausschreibungen (Digi I-III), Startchancen-Programm
- **Lösung → 1+2+3 Lehrpersonenbildung:**
 - Fort- und Weiterbildungen der Lehrkräfte (Einbindung aller Stakeholder).
 - Kompetenzverbund „lernen:digital“ → 4 Kompetenzzentren, darunter WÖRLD

Kompetenzverbund lernen:digital

- Kompetenzverbund lernen:digital fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis für digitale Schulentwicklung und Lehrkräftebildung
- Vier Kompetenzzentren (MINT, Sprache/Gesellschaft/Wirtschaft, Musik/Kunst/Sport, Schulentwicklung) mit ca. **200 länderübergreifenden Projekten**
- Projekte liefern evidenzbasierte **Fortbildungen, Materialien und Konzepte** für die digitale Schul- und Unterrichtsentwicklung
- Eine Transferstelle unterstützt die Sichtbarkeit der Ergebnisse, fördert die Praxisentwicklung und den **bundesweiten Transfer**

Kompetenzzentrum Sprachen/Gesellschaft/Wirtschaft

- Projekte behandeln aktuelle Themen wie „Videoportale“, „Künstliche Intelligenz“, „Digitale Souveränität“ und deren Integration in den Unterricht und die Lehrkräftebildung
- Die Fortbildungskonzepte werden länderübergreifend entwickelt und in Kooperation mit Landesinstituten erprobt

Abb. 1: Kompetenzverbund lernen:digital (Quelle: <https://lernen.digital/kompetenzverbund/>)

Verbundprojekt WÖRLD

(Laufzeit 01/23 – 12/25)

Das Verbundprojekt „**Wirtschaftspädagogik und Ökonomische Bildung: Lehrkräftebildung und Unterricht digital**“ (WÖRLD) als Teil des Kompetenzzentrums Sprache/Gesellschaft/Wirtschaft.

- Zentrales Ziel: **Evidenzbasierter Transfer digitaler und hybrider Lehr-Lernangebote** aus 14 Teilprojekten zum digitalen und digital gestützten Unterrichten in der wirtschaftswissenschaftlichen Domäne
- Angebote werden entwickelt sowie evaluiert und auf die Kompetenzentwicklung von (angehenden) Lehrkräften fokussiert
- Digitalisierungsbezogene Unterrichts- und Kompetenzentwicklung **über alle drei Phasen** der Lehrkräftebildung hinweg

- Universität Kassel (Verbundleitung)
 - Prof. Dr. Jens Klusmeyer
- Institut für Ökonomische Bildung an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
 - Prof. Dr. Dirk Loerwald
- Universität Paderborn
 - Prof. Dr. Hugo Kremer
- Universität Mannheim
 - Prof. Dr. Carmela Aprea
 - Prof. Dr. Jürgen Seifried
- Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
 - Prof. Dr. Josef Guggemos
- Universität Bielefeld
 - Prof. Dr. Udo Hagedorn
- Technische Universität München
 - Prof. Dr. Manuel Förster
- Universität Kassel
 - Prof. Dr. Michael Goller
- Pädagogische Hochschule Freiburg
 - Prof. Dr. Franziska Birke
- Universität Leipzig
 - Prof. Dr. Roland Happ
- Otto-Friedrich-Universität Bamberg
 - Prof. Dr. Karl-Heinz Gerholz
- Eberhard Karls Universität Tübingen
 - Prof. Dr. Taiga Brahm
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 - Prof. Dr. Karl Wilbers
- Universität Potsdam
 - Prof. Dr. Vera Kirchner
- Universität Siegen
 - Prof. Dr. Ekkehard Köhler

WÖRLD - 14 Teilprojekte

und

WÖRLD-House Uni Kassel

Wissenschaftskommunikation in der Lehrer:innenbildung

Aufgaben der Wissenschaftskommunikation (Wisskom)

- Praxis- und alltagsnahe (mediale) Aufbereitung und Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen (vgl. van Schaik et al. 2018)
- Agiert an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und anderen sozialen Gruppen und/oder der breiten Öffentlichkeit
- Entwicklung der Wisskom vom Elfenbeinturm zum Public Engagement Modell (vgl. Schäfer et al. 2015)
- Erwartung eines bidirektionalen Verständnisses der WissKom

Aktuelle Strukturen der WissKom in der Lehrer:innenbildung

- WissKom vor allem über sogenannte Clearing-House's (TUM-Clearing-House Unterricht & TüDiLB der Universität Tübingen)
 - Erstellung von Forschungssynthesen und Metaanalysen zu spezifischen Themen
 - Themensetzung überwiegend durch das Wissenschaftsfeld
- Unidirektionales WissKom Verständnis überwiegt (vgl. Farley-Ripple et al. 2018)

Quelle: Illustration Science Communication, AdobeStock/ Education License

Digitalisierung in der Lehrerbildung Tübingen (TüDiLB)
Zentrum für Forschung und Transfer

Ein Verbund der Universität Tübingen und des Leibniz-Instituts für Wissensmedien.

Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation

Teacher Level

Verstehen wissenschaftlicher Forschung

- Forschungsergebnisse werden selten genutzt die eigene Unterrichtspraxis zu verändern (vgl. Cain & Allen 2017)
- Viele Lehrkräfte fühlen sich unsicher im kritischen Lesen und Interpretieren empirischer Studien (Williams & Coles, 2007).
- Aufgrund von Unsicherheiten bezüglich wissenschaftlich gewonnener Erkenntnisse verlassen sich Lehrkräfte eher auf persönliche Netzwerke und eigene Erfahrungen (vgl. Kiemer & Koller 2021, Joram et al. 2020)

Einstellungen gegenüber digitalen Medien

- Die persönliche Einstellung der Lehrkräfte gegenüber digitalen Medien ist entscheidend für den Einsatz im Unterricht. Positiv eingestellte LK nutzen digitale Medien mehr, als negativ eingestellte LK (vgl. Schulze-Vorberg et al. 2017)

Quelle: pixabay, Open License

Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation

School Level

Strukturelle Rahmenbedingungen

- Forschungsprojekte (Laufzeit i.d.R. 2-3 Jahren) und schulische Planungshorizonte passen oft schlecht zusammen (vgl. Cornelissen et al. 2014)
- Schulleitungen sind oft entscheidend, z.B. auch für die Teilnahme der Lehrpersonen an Fortbildungen (vgl. Gerick et al. 2024)

Fehlende dauerhafte Austauschformate

- Institutionalisierte Formate, in denen Forschungsergebnisse regelmäßig in der Schule diskutiert werden könnten, sind selten (vgl. Meijer et al., 2013)
- Nach Ende von Kooperationsprojekten bricht der Kontakt zwischen Schule und Wissenschaft oft ab (vgl. Ion & Iucu, 2014)

Quelle: pixabay, Open License

Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation

Research Level

Abstrakte Darstellung & Zugang

- Wissenschaftliche Publikationen sind oft hinter Paywalls und in hochspezialisierter Sprache (vgl. Williams & Coles, 2007)

Themensetzung durch Forschung

- Schwerpunkte ergeben sich aus dem Forschungsdiskurs, weniger aus den unmittelbaren schulischen Bedürfnissen (vgl. Farley-Ripple et al., 2018)
- Schulen empfinden dies mitunter als zu stark „top-down“ (vgl. van Schaik et al., 2018)

Quelle: pixabay, Open License

Herausforderungen der Wissenschaftskommunikation

Communication Level

Unzureichender beidseitiger Dialog

- Wissenschaft „sendet“ Erkenntnisse; strukturierte Rückmeldungen aus der Praxis an die Forschung sind selten (vgl. Farley-Ripple et al. 2018)
- Gemeinsame Formate zur kontinuierlichen Kommunikation (z. B. Fachtage, Netzwerke) fehlen häufig (vgl. Meijer et al. 2013).
- Fehlende Moderations- und Übersetzerrollen (vgl. Reichsteiner et al. 2023)

Unterschiedliche Erwartungen von Forschung & Praxis

- Langfristige Forschungsinteressen (z.B. Beantwortung theoretischer Fragestellungen) vs. Direkt einsetzbare und alltagsnahe Lösungen (vgl. Ion & Iucu 2014)

Quelle: pixabay, Open License

Barriers and conditions for teachers' utilisation of academic knowledge

(Van Schaik et al. 2018)

WÖRLD-Café - Ablauf

- **Begrüßung und Einführung (25 Minuten)**
- **Erste Runde an den Diskussionstischen (25 Minuten)**
 - Die Teilnehmenden verteilen sich *frei* auf **vier Diskussionstische**, jeweils **3-5 Personen pro Tisch**.
 - Kurze Vorstellungsrunde an den Tischen (Name, Funktion, Interesse an der Thematik) (max. 5 Minuten)
 - Jeder Tisch wird von **einem/einer Moderator:in** geleitet, der/die Fragen stellt und die Diskussion strukturiert.
 - Ergebnisse werden per Padlet miterfasst.
- **Zweite Runde an den Diskussionstischen (25 Minuten)**
 - Die Teilnehmenden setzen sich an den neuen Diskussionstischen zusammen.
- **Ergebnissicherung & kurze Pause (10 Minuten)**
 - Jeder/jede Moderator:in die zentralen Ergebnisse seines Tisches fest.
 - Padlet: <https://padlet.com/Schadow/w-rld-caf-slzje5uumuy8hqzo>
- **Gemeinsame Plenumsdiskussion (25 Minuten)**
 - Die Moderator:innen kommen in ein gemeinsamen Plenum zusammen und diskutieren die Ergebnisse ihres Tisches
- **Ausblick und Verabschiedung (10 Minuten)**

Literatur

- Bertelsmann Stiftung, Centrum für Hochschulentwicklung (CHE), Robert Bosch Stiftung, & Stifterverband (Hrsg.). (2022). *Factsheet – Lehramtsstudium in der digitalen Welt*. Abgerufen unter <https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/lehramtsstudium-in-der-digitalen-welt-1>
- Cain, T., & Allan, D. (2017). The invisible impact of educational research. *Oxford Review of Education*, 43(6), 718–732.
- Cornelissen, F., Daly, A. J., Liou, Y.-H., van Swet, J., Beijgaard, D., & Bergen, T. C. (2014). More than a master: developing, sharing, and using knowledge in school–university research networks. *Cambridge Journal of Education*, 44(1), 35–57. <https://doi.org/10.1080/0305764X.2013.864213>
- Farley-Ripple, E., May, H., Karpyn, A., Tilley, K., & McDonough, K. (2018). Rethinking Connections Between Research and Practice in Education: A Conceptual Framework. *Educational Researcher*, 47(4), 235–245. <https://doi.org/10.3102/0013189X18761042>
- Gerick, J., & Eickelmann, B. (2020). Lehrerbildung und Digitalisierung. Ein empirischer Blick auf der Grundlage der Studie ICILS 2018. In M. Rothland & S. Herrlinger (Hrsg.), *Digital?! Perspektiven der Digitalisierung für den Lehrerberuf und die Lehrerbildung* (S. 87–103). Waxmann.
- Greenwood, C. R., & Abbott, M. (2001). The Research to Practice Gap in Special Education. *Teacher Education and Special Education*, 24(4), 276–289.
- Ion, G., & Iucu, R. (2014). Professionals' perceptions about the use of research in educational practice. *European Journal of Higher Education*, 4(4), 334–347. <https://doi.org/10.1080/21568235.2014.899154>
- Joram, E., Gabriele, A. J., & Walton, K. (2020). What influences teachers' "buy-in" of research? Teachers' beliefs about the applicability of educational research to their practice. *Teaching and Teacher Education*, 88, 102980. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102980>
- Kerres, M. (2020). Bildung in der digitalen Welt. In M. Rothland & S. Herrlinger (Hrsg.), *Digital?! Perspektiven der Digitalisierung für den Lehrerberuf und die Lehrerbildung* (S. 17–34). Waxmann.

Literatur

- Kiemer, K., & Kollar, I. (2021). Source selection and source use as a basis for evidence-informed teaching: Do pre-service teachers' beliefs regarding the utility of (non-)scientific information sources matter? *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 35(2–3), 127–141.
- Martinovic, D., Wiebe, N., Ratkovic, S., Willard-Holt, C., Spencer, T., & Cantalini-Williams, M. (2012). 'Doing research was inspiring': building a research community with teachers. *Educational Action Research*, 20(3), 385–406. <https://doi.org/10.1080/09650792.2012.697396>
- Meijer, P. C., Oolbekkink, H. W., Meirink, J. A., & Lockhorst, D. (2013). Teacher Research in Secondary Education: Effects on Teachers' Professional and School Development, and Issues of Quality. *International Journal of Educational Research*, 57, 39–50. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2012.10.005>
- Rechsteiner, B., Kyndt, E., Compagnoni, M., Wullschleger, A., & Maag Merki, K. (2023). Bridging gaps: a systematic literature review of brokerage in educational change. *Journal of Educational Change*. <https://doi.org/10.1007/s10833-023-09493-7>
- Schäfer, M. S., Kristiansen, S., & Bonfadelli, H. (2015). Wissenschaftskommunikation im Wandel: Relevanz, Entwicklung und Herausforderungen des Forschungsfeldes. In M. S. Schäfer, S. Kristiansen, & H. Bonfadelli (Hrsg.), *Wissenschaftskommunikation im Wandel* (S. 10–43). Herbert von Halem Verlag.
- Schulze-Vorberg, L., Wenzel, S. F. C., Bremer, C., & Horz, H. (2018). Die Öffnung von (Lern-)Räumen in Schule und Unterricht durch den Einsatz digitaler Medien. Der Einfluss von Computereinstellung, -ängstlichkeit und Lehrhaltung auf die digitale Mediennutzung von Lehrkräften. In *Jahrbuch Medienpädagogik 14* (S. 215–236). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19839-8_12
- van Schaik, P., Volman, M., Admiraal, W., & Schenke, W. (2018). Barriers and conditions for teachers' utilisation of academic knowledge. *International Journal of Educational Research*, 90, 50–63. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2018.05.003>
- Williams, D., & Coles, L. (2007). Teachers' approaches to finding and using research evidence: an information literacy perspective. *Educational Research*, 49(2), 185–206. <https://doi.org/10.1080/00131880701369719>

Moderationsfragen Plenum

Einleitungsrunde (max. 5 Minuten)

• Frage an alle vier Moderator:innen einzeln:

- *Was war euer größtes Aha-Erlebnis an eurem Tisch – ein Punkt, der euch besonders überrascht oder beeindruckt hat?“*

Vertiefung der Ergebnisse (ca. 10 Minuten)

• Frage an alle zusammen:

- *Wo habt ihr die größten Überschneidungen zu anderen Themen gesehen?
Gab es in den Diskussionen widersprüchliche Perspektiven, die schwer zu vereinen sind?“*

Ausblick / Nächste Schritte (ca. 5 Minuten)

- *Welche konkreten Ideen oder Impulse, die über den heutigen Tag hinausreichen, sind aus euren Tischgesprächen hervorgegangen?“*
- Kurze Antworten der Moderator:innen, bei Bedarf Nachfrage aus dem Publikum.

Offene Fragen aus dem Publikum (ca. 5 Minuten)

- Publikum kann Rückfragen an einzelne Moderator:innen stellen oder Anmerkungen einbringen.
- Ggf. kurzer Austausch, danach Zusammenfassung durch die Hauptmoderation.